

MACHADO, Ana Maria. **Ponto de fuga**: conversas sobre livros. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2016. 228 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Reunindo treze ensaios, resultados de participação de eventos entre 1996 e 2005, ponto de fuga, nos oferece uma reflexão profunda e articulada sobre o livro, a leitura e a literatura. Não como não ler e refletir com as palavras de Ana Maria Machado, literária ou teoricamente falando.

Palavras-chave: Livro. Leitura. Literatura.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2017 – Produção 2016, categoria teórico.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.